

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Сайкеева Айсара Барлыкбаевна
КГУ имени Бердаха, Нукус,
Каракалпакстан

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238861>

***Аннотация:** В последнее время в современной лингвистике появилось большое количество работ, посвященных лингвокультурологическим проблемам. Лингвокультурология тесно связана с такими дисциплинами, как лингвистика, этнолингвистика, психоллингвистика, когнитивистика.*

***Ключевые слова:** Лингвокультурология, лингвистика, этнолингвистика, психоллингвистика, когнитивистика*

Лингвокультурология — сложная область научного знания о взаимосвязи и взаимодействии языка и культуры, возникшая на основе исследований фразеологической школы В. Н. Телия, публикаций В. В. Воробьева, В. Г. Костомарова, В. А. Масловой, трудов других лингвистов. Как относительно новая наука, лингвокультурология характеризуется рядом противоречий. Так, например, в рамках лингвокультурологии, по мнению В. Н. Телия, следует рассматривать языковые явления в синхронии. Однако на рубеже XX-XXI веков необходимо изучать язык и с использованием не только синхронного, но и диахронического метода, а также с позиций своевременности, поскольку в настоящее время на смену «синхронно-диахроническому» варианту приходит идея панхронии». Возникновение лингвокультурологии является закономерным результатом развития философско-лингвистической теории XIX-XX века [1;198]. В последнее десятилетие было опубликовано несколько работ, посвященных этой дисциплине. Наиболее популярным в науке трудом можно считать учебник В. А. Масловой. В нем дана методологическая основа, описаны современные тенденции лингвокультурологических исследований. Автор подчеркивает междисциплинарный характер лингвокультурологии, определяя ее как «раздел языкознания, возникший на стыке языкознания и культурологии», как «гуманитарную дисциплину, которая изучает материальную и духовную культуру, воплощенную в живом национальном языке и проявляющуюся в языковых процессах» или как «интегративную область знания, впитывающую результаты исследований культурологии и лингвистики, этнолингвистики и культурной антропологии». Цель

лингвокультурологии, по мнению В. А. Масловой, (изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, сохраняет и транслирует культуру), задачи (выявить, как культура участвует в формировании языковых концептов, или существует ли в реальности культурно-языковая компетенция носителей языка), а также понятийный аппарат формулируются весьма широко. Автор утверждает возможность использования самых разнообразных приемов и методов исследования «от интерпретационных до психолингвистических» [6;78]. Наиболее полно в современном отечественном языкознании теоретические и методологические основы лингвокультурологии изложены в работе Воробьева «Лингвокультурология: теория и методы». Исследование выполнено в традициях гумбольдтианства: изучение культуры, воплощенной в языке, предлагается осуществлять на основе гипотезы Сепира-Уорфа, и терминологии, введенной Л. Вайсгербером [2;133]. Лингвокультурология рассматривается как теоретическая основа лингвокультурологии; она определяется как «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в ее функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания посредством системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (систему норм и общечеловеческих ценностей)». Основным объектом лингвокультурологии автор называет «взаимодействие и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в едином системном целостности», а предметом данной дисциплины являются «национальные формы общества, воспроизводимые в системе языкового общения и базирующиеся на его культурных ценностях», — все то, что составляет «языковую картину мира». Воробьев вводит основную единицу лингвокультурологического анализа — лингвокультуру, определяя ее как «диалектическое единство языкового и внеязыкового (понятийного и предметного) содержания». Аналогичные задачи решает и В. Красников: в работе «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» он определяет последнюю как «дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-языкового комплекса». По мнению В. В. Красных, предметом лингвокультурологии является единица языка и дискурса, обладающая

культурно значимым содержанием, являющаяся тем «каналом», по которому мы можем выйти в культурно-исторический пласт ментально-языкового комплекса.

По мнению В. В. Красных, предметом лингвокультурологии является единица языка и дискурса, обладающая культурно значимым содержанием, являющаяся «каналом», по которому мы можем войти в культурно-исторический пласт ментально-языкового комплекса. Лингвокультурология призвана выявлять с помощью и на основе лингвистических данных основные оппозиции культуры, зафиксированные в языке и проявляющиеся в дискурсе; Отражающиеся в зеркале языка и в нем фиксируемые представления о культурных ареалах: пространственные, временные, деятельностные и т. д.; Древние представления, которым соответствуют культурные архетипы, проступающие через призму языка[5;211]. Проблемы лингвокультурологии разрабатывают также ученые волгоградской школы, в частности, В. И. Карасик и Е. И. Шейгал. В.И. Карасик рассматривает лингвокультурологию как «комплексную область научного знания о взаимосвязи и взаимодействии языка и культуры» и подчеркивает ее сопоставительный характер. Основной единицей лингвокультурологии он называет культурный концепт, а в качестве единиц изучения — реалии и «фоновые значения, т. е. содержательные характеристики конкретных и абстрактных наименований, требующие для адекватного понимания дополнительных сведений о культуре данного народа». Карасик В. И. называет ряд причин, по которым лингвокультурология переживает период своего расцвета: стремительная глобализация мировых проблем, необходимость учета универсальных и специфических особенностей поведения и общения различных народов при решении самых разных вопросов, необходимость заранее знать те ситуации, в которых высока вероятность межкультурного непонимания, важность определения и точного обозначения тех культурных ценностей, которые лежат в основе коммуникативной деятельности; объективная интегративная тенденция в развитии гуманитарных наук, необходимость освоения лингвистами результатов, полученных представителями смежных отраслей знания[3;654]. Прикладная сторона лингвистического знания, понимание языка как средства концентрированного осмысления коллективного опыта. В работе Е.И. Шейгал и В.А. Буряковской лингвокультурология определяется как дисциплина, изучающая «отдельные объекты концептуальной картины мира и их осмысление

общественным сознанием и языком с точки зрения объекта отражения, одним из которых является этнос»[9;453]. Авторы изучают лингвокультурный потенциал этнонимов, входящих в устойчивые сочетания, а также специфику функционирования этнонимов в текстах статей, рассказов и анекдотов. В 2004 году вышел учебник А.Хроленко «Основы лингвокультурологии», в котором он определяет цель науки — обобщение всех сведений, накопленных этнолингвистикой и входящими в нее дисциплинами, раскрытие механизмов взаимодействия языка и культуры. Лингвокультурология — это философия языка и культуры. Как и общее языкознание, лингвокультурология призвана выявлять и описывать наиболее общие закономерности взаимозависимости, взаимодействия языковых и культурных практик человека и общества[8;65]. Эта аналогия помогает понять, что лингвокультурология, как и общее языкознание, возможна только в системе других, более конкретных по предмету и иным методам исследования научных дисциплин. По мнению О.И. Коуровой, лингвокультурология — раздел языкознания, изучающий взаимодействие языка и культуры в виде систем, воплощающих и репрезентирующих языковые культурные ценности[4;189].

Задачей новой дисциплины является экспликация культурной значимости языковых единиц путем соотнесения их символического прочтения с известными «кодами» культуры. Базовыми понятиями для лингвокультурологии являются: лингвокультурная парадигма, культурная коннотация, языковая картина мира, концепт и другие. Таким образом, теоретико-методологическая база этой дисциплины на настоящий момент находится в зачаточном состоянии. Среди ученых нет единого мнения ни о статусе лингвокультурологии (самостоятельной дисциплины или раздела языкознания), ни о предмете и методах лингвокультурологических исследований. Общепринято определять лингвокультурологические исследования как изучение языка в неразрывной связи с культурой. Наиболее популярным материалом, иллюстрирующим особенности мировоззрения носителей языка, являются фразеологизмы и поговорки. Существуют также исследования, направленные на выявление лингвокультурной специфики отдельных концептов; подобные работы базируются, как правило, на текстах классической литературы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Брагина Н. Г. Фрагмент лингвокультурного лексикона (базовые понятия) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
2. Воробьев В. В. Лингвокультурология: теория и методика. М.: РУДН, 1997. 331 с.

3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002.
4. Коурова О. И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как лингвокультурная ценность: монография. Екатеринбург: Урал.гос. пед. ун-та, 2005. 235 с.
5. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.
6. Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 208 с.
7. Телия В. Н. Приоритеты и методологические проблемы изучения фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999.
8. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: учебник. М.: Кремень, 2004. 184 с.
9. Шейгал Е. И., Буряковская В. А. Лингвокультурология: языковая репрезентация этноса. Волгоград, 2002